

Pengembangan *Database* Aplikasi Android dan Website Hi-Depok pada Proyek 1000 Aplikasi *Smart City* Kota Depok di Diskominfo Kota Depok

Ilham Al Fajri

Jurusan Teknik Informatika dan Komputer

Politeknik Negeri Jakarta

Depok, Indonesia

ilhamalfajri24@gmail.com

Abstrak – Pada era teknologi seperti sekarang ini mendorong pemerintah kota (pemkot) Depok beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berinovasi untuk menjadikan “*Depok Cyber City*” yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Depok tahun 2016. Salah satu OPD yang ada di Kota Depok adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), berencana membangun sejumlah fasilitas untuk mendukung terwujudnya *Depok Cyber City*. *Smart city* menjadi salah satunya yang akan di bangun oleh pemkot Depok. Dalam mendukung pembangunan *smart city* Kota Depok maka dikembangkanlah aplikasi Hi-Depok berbasis *mobile* dan *website*. Aplikasi Hi-Depok sendiri mengambil peran dan fokus dibidang informasi dan layanan publik yang menjadi bagian dari 1000 aplikasi *smart city* kota Depok. Bidang Informasi dan layanan sendiri membutuhkan suatu *database* yang besar dan mencakup semua informasi OPD, fasilitas dan kegiatan Pemkot Depok tersebut. Saat ini pemkot Depok belum memiliki database tersebut, sehingga data yang ada masih terpisah dan belum terintegrasi antar OPD, serta ada juga data yang masih manual berbentuk *hardcopy*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat *database* untuk aplikasi Hi-Depok berbasis android dan *website* agar menjadi solusi atas permasalahan data yang dialami selama ini oleh Pemkot Depok. *Database* yang dibangun juga akan mengintegrasikan semua data OPD dan informasi seperti rumah sakit, tempat ibadah, wisata, penduduk, *event* atau kegiatan pemkot Depok lainnya. Dalam pengembangan aplikasi ini menggunakan metode *Database System Development Lifecycle* (DSDLC).

Kata kunci – *Depok Cyber City*, *Smart City*, *Database*, *Mobile*, *Website*, *Metode Database System Development Lifecycle* (DSDLC).

I. PENDAHULUAN

Depok merupakan kotamadya yang ada di Provinsi Jawa Barat yang langsung bersebelahan dengan provinsi DKI Jakarta dan kota Bogor. Dengan posisi kota Depok yang sangat strategis ini membuatnya tidak lepas dari permasalahan yang

complicated seperti kemacetan, banjir, pelayanan publik, transportasi, pendidikan, kesehatan dan permasalahan kota lainnya. Sehingga Pemerintah Kota Depok meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat mencari solusi atas permasalahan tersebut. Diskominfo Kota Depok lalu menawarkan solusi dengan membangun “*Smart City*” untuk kota Depok (Wawancara Kadis Diskominfo Depok).

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok berencana membangun sejumlah fasilitas untuk mendukung terwujudnya *Depok Cyber City*. *Smart city* menjadi salah satunya yang akan di bangun oleh pemkot Depok. Jika *Smart City* dijalankan adalah akan tercipta layanan publik yang signifikan. Karena, tugas pemerintah paling utama adalah melayani warga dan yang kedua adalah kinerja pemerintah yang semakin mudah dengan hadirnya berbagai aplikasi yang bisa digunakan mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan antar dinas [1]. *Smart city* juga dapat memberikan informasi untuk membantu masyarakat dalam memberikan informasi yang dapat dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam mendukung pembangunan *smart city* Kota Depok maka dikembangkanlah aplikasi Hi-Depok berbasis *mobile* dan *website*. Aplikasi Hi-Depok sendiri mengambil peran dan fokus dibidang informasi dan layanan publik yang menjadi bagian dari 1000 aplikasi *smart city* kota Depok. Bidang Informasi dan layanan sendiri membutuhkan suatu *database* yang besar dan mencakup semua informasi OPD, fasilitas dan kegiatan Pemkot Depok tersebut. Saat ini pemkot Depok belum memiliki database tersebut, sehingga data yang ada masih terpisah dan belum terintegrasi antar OPD, serta ada juga data yang masih manual berbentuk *hardcopy*.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pembuatan database untuk aplikasi Hi-Depok berbasis android dan *website* itu menjadi solusi atas permasalahan data yang dialami selama ini oleh Pemkot Depok. *Database* yang dibangun juga akan mengintegrasikan semua data OPD dan informasi seperti rumah sakit, pendidikan dasar, smp, sma, tempat ibadah, wisata, penduduk, *event* atau kegiatan pemkot Depok lainnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

a. Android

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android menyediakan platform terbuka bagi pengembang untuk menciptakan aplikasi baru karena sistem operasi yang berbasis open source (Safaat H, 2012) [2].

Android Studio adalah IDE (*Integrated Development Environment*) resmi untuk pengembangan dan pemrograman aplikasi Android dan bersifat *open source* atau gratis. Peluncuran Android Studio ini diumumkan oleh Google pada 16 mei 2013 pada *event* Google I/O Conference untuk tahun 2013. Sejak saat itu, Android Studio menggantikan Eclipse sebagai IDE resmi untuk mengembangkan aplikasi Android. Android studio sendiri dikembangkan berdasarkan IntelliJ IDEA yang mirip dengan Eclipse disertai dengan ADT plugin (*Android Development Tools*).

Berdasarkan Penjelasan tersebut, Android merupakan generasi baru platform mobile yang memberikan banyak fasilitas pengembangan yang *free* dan *open source* sehingga saat ini banyak dipakai oleh programmer untuk mengembangkan aplikasinya ke ranah *mobile*. Jadi Aplikasi android dapat dengan mudah dikembangkan menggunakan IDE Android Studio dari Google karena telah banyak *plugin* yang mendukung untuk pengembangan aplikasi. Umumnya Android Studio menggunakan bahasa pemrograman berbasis Java untuk pengembangannya.

b. Database System Development Lifecycle (DSDLC)

Untuk merancang aplikasi basis data diperlukan tahapan-tahapan yang harus diikuti yaitu siklus hidup aplikasi basis data (*Database Application Lifecycle*). Hal penting untuk diketahui adalah bahwa tahapan dalam *database application lifecycle* tidak harus berurutan, akan tetapi melibatkan beberapa jumlah pengulangan dari tahapan sebelumnya.

Gambar 2.1 DSDLC

Gambar di atas merupakan gambaran dan penjelasan tentang tahapan-tahapan *Database Lifecycle*. Berikut adalah ringkasan dari aktivitas utama dari setiap tahapan dari *lifecycle* aplikasi basis data menurut Connolly dan Begg [3]:

1. Perencanaan Basis Data (*Database Planning*)

Perencanaan basis data adalah kegiatan pengelolaan yang memungkinkan tahapan dari sistem pengembangan basis data *lifecycle* untuk direalisasikan seefisien dan seefektif mungkin.

2. Pendefinisian Sistem (*System Definition*)

Pendefinisian sistem menjelaskan tentang ruang lingkup dan batasan-batasan dari aplikasi basis data dan *user view* yang utama. Sebelum mencoba untuk merancang sebuah sistem basis data, penting bahwa pertama-tama mengidentifikasi batasan-batasan dari sistem yang sedang diselidiki dan bagaimana interface dengan bagian lain dari sistem informasi organisasi. Disertakan dalam ruang lingkup dan batas dari sistem basis data adalah pandangan pengguna (*User View*) utama yang harus didukung oleh basis data.

3. Pengumpulan dan Analisis Kebutuhan (*Requirements Collection and Analysis*)

Merupakan suatu proses untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai bagian dari organisasi yang akan didukung oleh sistem basis data, dan menggunakan informasi ini untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk sistem yang baru.

4. Perancangan Basis Data (*Database Design*)

Perancangan basis data adalah proses menciptakan suatu rancangan yang akan mendukung kebutuhan suatu perusahaan terhadap sistem basis data. Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk merancang basis data, yaitu:

- *Bottom Up Approach*, Pendekatan *Bottom Up* dimulai dari atribut awal (*Entity* dan *Relationship*) yang dianalisa berhubungan antar atribut, kemudian dibentuk relasi yang memiliki tipe dari entitas dan relationship antar entitas. Pendekatan ini sesuai untuk perancangan basis data yang sederhana dengan jumlah atribut sedikit.
- *Top Down Approach*, Pendekatan *Top Down* dimulai dengan pengembangan data model yang terdiri dari sedikit atau banyak *entity* dan *relationship*, kemudian melakukan perbaikan *top down* untuk mengidentifikasi *lower level* *entity*, *relationship*, dan hubungan antar atribut. Pendekatan ini digambarkan dengan model *entity relationship* (ER), yang dimulai dari identifikasi entitas dan relationship antar entitas. Pada bagian ini (*database design*) dibagi menjadi tiga tahap yaitu konseptual, logikal, dan fisik.

5. Pemilihan DBMS (*DBMS Selection*)

Pemilihan suatu DBMS sangat tepat untuk mendukung sistem basis data. Langkah-langkah utama untuk memilih DBMS adalah:

- Menentukan kerangka acuan kerja untuk penelitian.
- Membuat daftar singkat untuk dua atau tiga produk. Mengevaluasi produk.
- Merekomendasikan pilihan dan menghasilkan laporan.

6. Perancangan Aplikasi (*Application Design*)

Perancangan aplikasi merupakan rancangan pada user interface dan program aplikasi yang digunakan dan proses basis data. Dua aspek desain aplikasi, yaitu:

- Perancangan transaksi
- Pedoman perancangan *user interface*

7. Prototyping

Prototyping Membangun sebuah model kerja dari suatu sistem basis data. Tujuan utama dari pengembangan suatu prototype sistem basis data adalah untuk memungkinkan pengguna untuk menggunakan *prototype* untuk mengidentifikasi fitur-fitur pada sistem yang bekerja dengan baik, atau kurang memadai, dan jika mungkin untuk memberikan saran perbaikan atau bahkan fitur baru untuk sistem basis data.

8. Implementasi

Implementasi merupakan realisasi fisik dari rancangan basis data dan aplikasi. Implementasi basis data dicapai dengan menggunakan *Data Definition Language* (DDL) dari DBMS yang dipilih atau *Graphical User Interface* (GUI), yang menyediakan fungsi yang sama sementara menyembunyikan laporan DDL tingkat rendah.

9. Konversi dan Pemuatan Data (*Data Conversion and Loading*)

Konversi dan loading data adalah proses memindahkan setiap data yang ada ke dalam database baru dan mengubahnya ke aplikasi yang ada untuk dijalankan pada basis data yang baru. Tahap ini diperlukan hanya ketika sistem basis data yang baru menggantikan sistem yang lama.

10. Pengujian (Testing)

Testing merupakan suatu proses menjalankan sistem basis data dengan maksud menemukan kesalahan beberapa contoh kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi:

- Learnability*: Berapa lama waktu yang dibutuhkan pengguna baru untuk menjadi produktif dengan sistem?
- Kinerja: Seberapa baik respon sistem yang sesuai praktek kerja user?
- Endurance*: Bagaimana toleransi terhadap sistem kesalahan pengguna?
- Recoverability*: Seberapa baik sistem pada pemulihan dari kesalahan pengguna?
- Adaptability*: Seberapa dekatkah sistem terkait dengan satu model kerja?

11. Pemeliharaan operasional (*Operational Maintenance*)

Pemeliharaan operasional merupakan suatu proses pemantauan dan pemeliharaan sistem basis data berikut instalasinya. Tahapan kegiatan pemeliharaan:

- Mengawasi kinerja dari sistem.
- Memelihara dan meningkatkan sistem basis data.

Menurut Connolly dan Begg, *entity relationship diagram* (ERD) merupakan model data menggunakan beberapa notasi untuk menggambarkan data dalam hal entitas dan hubungan yang digambarkan oleh data tersebut. Tiga komponen entity relationship diagram:

1. Entities

Entity adalah sekelompok orang, tempat, benda, peristiwa atau konsep tentang apa yang kita butuhkan untuk menyimpan data.

2. Attributes

Attribute adalah properti deskriptif atau karakteristik dari suatu entitas.

3. Relationships

Relationship adalah asosiasi bisnis alami antara satu atau lebih entitas.

c. Mysql

MySQL adalah nama database server. Database server adalah server yang berfungsi untuk menangani database. Database adalah suatu pengorganisasian data dengan tujuan memudahkan penyimpanan dan pengaksesan data [4]. Dengan menggunakan MySQL, kita bisa menyimpan data dan kemudian data bisa diakses dengan cara yang mudah dan cepat MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber dan pengolahan datanya [5]. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa MySQL adalah suatu software atau program yang digunakan untuk mengelola sebuah database yang bersifat open source.

d. Aplikasi

Aplikasi merupakan software yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, misalnya Microsoft Word, Microsoft Exce [6].

Program aplikasi adalah program-program yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk para pemakai yang beroperasi dalam bidang-bidang umum, seperti toko, penerbitan, komunikasi, penerbangan, perdagangan, dan sebagainya [7].

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aplikasi atau program aplikasi merupakan software atau program yang dibuat untuk membantu user dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu.

e. Smart City

Konsep Smart City multi tafsir. Yang menjadikan multi tafsir pada hakekatnya ialah istilah atau konsep "smart". Yahya mengartikan smart sebagai bersikap, berpikir dan bertindak secara cerdas dalam pekerjaan yang dilakukan [8]. lebih jauh ia mengatakan smart terwujud oleh olahraga melalui intuisi yang tajam, olah rasio melalui kreativitas dan inovasi yang menghasilkan terobosan (breakthrough), dan olah raga melalui aksi-aksi yang impresif. Korea Selatan, menerjemahkan smart city sebagai kota "pengetahuan", kota "digital", kota "cyber" atau kota "eco" sekaligus. Mencermati hal tersebut, konsep smart city menggambarkan konsep yang terbuka atas tafsir-tafsir yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan (misalnya pemerintahan kota), tergantung kepada para perencana kota, mendisain tujuan kota kearah mana [8]. Akan tetapi apapun tafsir yang diberikan untuk konsep smart city, esensi yang tidak boleh hilang ialah pembenahan atau pembangunan kota yang dilakukan secara berkelanjutan, tetap memperhitungkan aspek fungsional, structural dan estetika, melalui penggunaan

teknologi komunikasi dan informasi sebagai basis infrastrukturnya.

Secara fungsional dimaksudkan kota impian masa depan harus mampu mengakomodasi orang-orang (masyarakat) dengan fungsinya masing-masing, apakah sebagai pelaku ekonomi atau bisnis, pelaku sosial, pelaku pemerintahan, yang bisa bekerja dengan tenang, aman, dan nyaman dengan didukung oleh infrastruktur (jalan raya dan jalan kereta api, jembatan, pelabuhan, bandara, perbankan dan teknologi informasi. Secara struktural, yang dimaksudkan ialah kota impian masa depan harus mampu menjamin kelembagaan dan sistem kelembagaan berjalan lancar, baik dalam konteks ekonomi atau bisnis, sosial, dan pemerintahan. Jadi smart city adalah kota yang dirancang dengan pendekatan ramah lingkungan, ramah orang, ramah teknologi, ramah tata kelola, tidak meninggalkan keindahan, ramah moralitas, tidak ada eksternalities yang membahayakan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Basis Data

Perencanaan basis data yang dilakukan untuk aplikasi android dan website Hi-Depok ini merupakan tahapan pertama dalam pengembangan basis data yang efektif dan efisien. Adapun langkah yang dilakukan pada tahap perencanaan ini yaitu:

a. Mission Statement

Tujuan utama pengembangan basis data aplikasi Hi-Depok ini adalah membuat basis data informasi publik Pemkot Depok yang digunakan pada aplikasi android dan website Hi-Depok.

b. Mission Objectives

- Membuat basis data berisi informasi publik yang dimiliki Pemkot Depok.
- Membuat basis data (*create, update, delete,*) yang bisa dilakukan oleh setiap OPD Pemkot Depok.
- Memudahkan pencarian data informasi public.
- Menampilkan semua data informasi publik yang dimiliki setiap OPD Pemkot Depok.

2. Pendefinisian Sistem

Sistem dalam pengembangan database ini memiliki user view yaitu Walikota, pihak Diskominfo dan admin setiap OPD.

Table 3.1 User View

Data	Acces Type	Walikota	Diskominfo	Admin OPD
Semua Data	Maintain		X	
Informasi Publik	Query		X	X
	Report	X	X	X

Sedangkan Batasan untuk pengembangan sistem ini ialah batasan sistem yang menyediakan ruang lingkup informasi publik Pemkot Depok.

3. Pengumpulan dan Analisis Kebutuhan Data

Analisa dilakukan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan serta requirement dari pengembangan database tersebut. Requirement diperoleh setelah melakukan kegiatan komunikasi dengan pembimbing dari Diskominfo Kota Depok. Berikut adalah requirement Data yang harus dibutuhkan dari pengembangan tersebut:

- Pengelompokan data informasi publik berdasarkan OPD pada Pemkot Depok yang di transformasikan dalam bentuk kategori kesehatan, pendidikan, perekonomian, sosial, pariwisata, olahraga, transportasi, fasilitas umum, kependudukan dan instansi.
- Pembagian data informasi publik yang ada pada setiap kategori dibagi berdasarkan ketersediaan data dari OPD yang bersangkutan. Adapun data informasi publik seperti Apotek, Angkot, Bank, Bidan, Blog, Damkar, Event, Industri, Jasa Pengiriman, Jumlah PTK, Kecamatan, Kelurahan, Klinik, Kuliner, Mall, Modul, Olahraga, Panti Asuhan, Pasar, Paud, PDAM, Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus, Penduduk Kelurahan, Penghargaan, Perkantoran, PLN, Pos Polisi, Puskesmas, Rumah Sakit, SMA, SMP, Space Room, SPBU, Supermarket, Taman, Tempat Wisata, Pos TNI, TPU, Universitas, Volunter.
- Untuk data informasi publik di ketegori kesehatan, perekonomian, pariwisata, olahraga, fasilitas umum, dan instansi memiliki mempunyai field tabel yang sama.
- Setiap data informasi publik yang akan ditampilkan pada maps harus memiliki data koordinat yang benar.

4. Perancangan Basis Data

Pada tahap ini melakukan perancangan konseptual untuk menentukan entitas atribut dan relasi, perancangan logical untuk menggambarkan relasi antar entitas dan perancangan fisik untuk mengubah entitas menjadi tabel yang siap untuk di implementasikan. Adapun perancangan fidikal digambarkan dengan ERD (*Entity Relationship Diagram*) sebagai berikut:

a. ERD Admin dan Andorid

Pada gambar di bawah ini terdapat gambaran relasi antara entitas Blog, Event, S admin dengan Admin OPD serta relasi antara entitas Space room, Volunter, Avatar, Penghargaan dengan User android.

Gambar 2 ERD Admin dan Android

Gambar 4 ERD Informasi Publik Lanjutan

b. ERD Informasi Publik

Pada gambar dibawah ini terdapat gambaran relasi antar entitas Data informasi publik dengan kategori, Angkot, Gambar Maps, Jasa Pengiriman, Jumlah PTK, Kecamatan, Kelurahan, Pasar dan PDAM.

Gambar 3 ERD Informasi Publik

c. ERD Informasi Publik Lanjutan

Pada gambar dibawah ini terdapat gambaran relasi antar entitas Data informasi publik dengan kategori, Apotek, Bank, Bidan, Damkar, Industri, Klinik, Kuliner, Mall, Olahraga, Panti Asuhan, Perpustakaan dan Pendidikan Dasar.

5. Implementasi
Setelah melewati tahapan-tahapan perancangan basis data maka diperoleh sebuah rancangan basis data yang siap di implementasikan kepada user. Adapun basis data yang dihasilkan terdiri dari 50 tabel yang masing masing tabel memiliki beberapa atribut yang mewakili beberapa item data. Berikut tabel-tabel yang dihasilkan dalam perancangan basis data:

a. Tabel Admin OPD

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
1	id_opd	int(4)			No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop Primary Unique Index Spatial More
2	nama_opd	varchar(50)	utf8_general_ci		No	None		Change Drop Primary Unique Index Spatial More
3	nip	int(30)			No	None		Change Drop Primary Unique Index Spatial More
4	alamat	varchar(130)	utf8_general_ci		No	None		Change Drop Primary Unique Index Spatial More
5	no_telp	varchar(30)	utf8_general_ci		No	None		Change Drop Primary Unique Index Spatial More
6	email	varchar(50)	utf8_general_ci		No	None		Change Drop Primary Unique Index Spatial More
7	username	varchar(50)	utf8_general_ci		No	None		Change Drop Primary Unique Index Spatial More
8	password	varchar(50)	utf8_general_ci		No	None		Change Drop Primary Unique Index Spatial More

Gambar 5 Tabel Admin OPD

b. Tabel Data Informasi Publik

Gambar 6 Tabel Data Informasi Publik

Gambar 9 Data Tempat Wisata

c. Tabel Angkot

Gambar 7 Data Tempat Wisata

d. Tampilan Sampel Data Angkot

Gambar 8 Data Tempat Wisata

e. Tampilan Sampel Tempat Wisata

f. Tampilan Data Kuliner

Gambar 10 Data Kuliner

6. Pengujian

Proses pengujian database Hi-Depok menggunakan tools mysqlslap. Tools ini dapat digunakan untuk melihat performance database MySQL pada keadaan High-load. Pengujian database pada mysqlslap dibedakan menjadi 4 macam proses pengujian yaitu *number of query*, *iterations*, *custom queries*, *engine*. Adapun hasil dari pengujian pengujian database ini berupa *benchmark*. Berikut proses dan hasil pengujian database Hi-depok:

a. Menggunakan *Number of Query*

Proses pengujian dengan test 100 concurrent user dan 10.000 query.

```

C:\xampp\mysql\bin>mysqlslap --user=root --password --host=127.0.0.1 --auto-generate-sql --concurrency=100 --number-of-queries=10000
Enter password:
Benchmark
  Average number of seconds to run all queries: 47.500 seconds
  Minimum number of seconds to run all queries: 47.500 seconds
  Maximum number of seconds to run all queries: 47.500 seconds
  Number of clients running queries: 100
  Average number of queries per client: 100

C:\xampp\mysql\bin>

```

Gambar 3.44 Number of Query

```

C:\xampp\mysql\bin>mysqlslap --user=root --password --host=127.0.0.1 --create-schema=hidepok --query="SELECT * FROM `supermarkets` WHERE `kategori`='alfamart' and `kecamatan`='beji';" Concurrency=100 --number-of-queries=100
Enter password:
Benchmark
  Average number of seconds to run all queries: 0.062 seconds
  Minimum number of seconds to run all queries: 0.062 seconds
  Maximum number of seconds to run all queries: 0.062 seconds
  Number of clients running queries: 1
  Average number of queries per client: 100

C:\xampp\mysql\bin>

```

Gambar 3.47 Custom Queries 2

b. Menggunakan *Iterations*

Mengulangi query lebih dari satu menggunakan iterations

```

C:\xampp\mysql\bin>mysqlslap --user=root --password --host=127.0.0.1 --auto-generate-sql --concurrency=100 --number-of-queries=10000 --iterations=5
Enter password:
Benchmark
  Average number of seconds to run all queries: 63.615 seconds
  Minimum number of seconds to run all queries: 54.844 seconds
  Maximum number of seconds to run all queries: 79.922 seconds
  Number of clients running queries: 100
  Average number of queries per client: 200

C:\xampp\mysql\bin>

```

Gambar 3.45 Iteration

Melakukan *testing* langsung ke *database* hidepok untuk menampilkan gabungan beberapa tabel.

```

C:\xampp\mysql\bin>mysqlslap --user=root --password --host=127.0.0.1 --create-schema=hidepok --query="SELECT * FROM (SELECT nama_tempat, id_kategori, kecamatan FROM supermarkets s JOIN (SELECT id_data, id_kategori FROM datas WHERE id_kategori = 3) a ON s.id_data = a.id_data) ab LEFT JOIN (SELECT nama_tempat, id_kategori, kecamatan FROM malls m JOIN (SELECT id_data, id_kategori FROM datas WHERE id_kategori = 3) a ON m.id_data = a.id_data) bc ON ab.id_kategori = bc.id_kategori UNION ALL SELECT * FROM (SELECT nama_tempat, id_kategori, kecamatan FROM supermarkets s JOIN (SELECT id_data, id_kategori FROM datas WHERE id_kategori = 3) a ON s.id_data = a.id_data) ab RIGHT JOIN (SELECT nama_tempat, id_kategori, kecamatan FROM malls m JOIN (SELECT id_data, id_kategori FROM datas WHERE id_kategori = 3) a ON m.id_data = a.id_data) bc ON ab.id_kategori = bc.id_kategori WHERE ab.id_kategori IS NULL;" Concurrency=100 --number-of-queries=100
Enter password:
Benchmark
  Average number of seconds to run all queries: 0.406 seconds
  Minimum number of seconds to run all queries: 0.406 seconds
  Maximum number of seconds to run all queries: 0.406 seconds
  Number of clients running queries: 1
  Average number of queries per client: 100

C:\xampp\mysql\bin>

```

Gambar 3.48 Custom Queries 3

c. Menggunakan *Custom Queries*

Melakukan *testing* langsung ke *database* hidepok untuk menampilkan tabel apotek

```

C:\xampp\mysql\bin>mysqlslap --user=root --password --host=127.0.0.1 --create-schema=hidepok --query="SELECT * FROM apoteks;" --concurrency=100 --number-of-queries=100
Enter password:
Benchmark
  Average number of seconds to run all queries: 0.109 seconds
  Minimum number of seconds to run all queries: 0.109 seconds
  Maximum number of seconds to run all queries: 0.109 seconds
  Number of clients running queries: 100
  Average number of queries per client: 1

C:\xampp\mysql\bin>

```

Gambar 3.46 Custom Queries 1

d. Membandingkan *Engine* pada *Database* Menggunakan engine innodb

```

C:\xampp\mysql\bin>mysqlslap --user=root --password --host=127.0.0.1 --auto-generate-sql --concurrency=100 --number-of-queries=1000 --engine=innodb
Enter password:
Benchmark
  Running for engine innodb
  Average number of seconds to run all queries: 3.781 seconds
  Minimum number of seconds to run all queries: 3.781 seconds
  Maximum number of seconds to run all queries: 3.781 seconds
  Number of clients running queries: 100
  Average number of queries per client: 10

C:\xampp\mysql\bin>

```

Gambar 3.49 Innodb

Melakukan *testing* langsung ke *database* hidepok untuk menampilkan data alfamart yang ada di kecamatan beji pada tabel supermarket.

Menggunakan engine myisam


```
C:\xampp\mysql\bin>mysqlslap --user=root --password --host=127.0.0.1 --auto-
generate-sql --concurrency=100 --number-of-queries=1000 --engine=myisam
Enter password:
Benchmark
Running for engine myisam
Average number of seconds to run all queries: 1.750 seconds
Minimum number of seconds to run all queries: 1.750 seconds
Maximum number of seconds to run all queries: 1.750 seconds
Number of clients running queries: 100
Average number of queries per client: 10
C:\xampp\mysql\bin>
```

Gambar 3.50 Myisam

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada *database* hidepok maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Untuk melakukan *query* yang menampilkan salah satu tabel dengan setiap *client* menggunakan 100 kali secara bersamaan, maka waktu terlama yang dibutuhkan hanya 0.109 detik.
- Untuk melakukan *query* untuk menampilkan data salah satu tabel dengan kondisi tertentu dengan satu client menjalankan 100 kali *query*, maka waktu terlama yang dibutuhkan yaitu 0.062 detik.
- Untuk melakukan query yang menggabungkan beberapa tabel dengan kondisi satu client menjalankan 100 kali query, maka waktu terlama yang dibutuhkan yaitu 0.406 detik.
- Untuk engine database tercepat pada pengujian ini diperoleh dengan menggunakan engine myisam dengan waktu 1.750

Dari point-point kesimpulan tersebut maka database yang diuji tidak mengalami kendala yang berarti walaupun proses query akses dilakukan oleh banyak client secara berulang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan praktik kerja lapangan yang telah dilakukan di Diskominfo Kota Depok dalam melakukan pengembangan *database* aplikasi android dan *website* Hi-Depok menggunakan metode pengembangan *Database System Development Lifecycle* (DSDLC). *Database* yang dibuat berupa database informasi publik yang menggabungkan setiap informasi publik di OPD Pemkot Depok. Kesimpulan dari Praktik Kerja Lapangan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian *database* dengan menggunakan tools mysqlslap menunjukkan hasil bahwa *database* tersebut berhasil diuji dan siap digunakan
2. Dengan adanya *Database* ini bisa menjadi solusi atas permasalahan data baik untuk pihak Pemerintah Kota Depok maupun untuk warga Depok.

3. Database Hi-Depok yang dikembangkan bisa untuk 3 aplikasi sekaligus yaitu website Hi- Depok, Open data Depok dan aplikasi Android Hi-Depok

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Vidyanita. 2017, Februari 27. “Pemkot Depok Optimis Wujudkan Smart City”. <https://www.depok.go.id/27/02/2017/berita-foto/pemkot-depok-optimis-wujudkan-smart-city>. [28 November 2017].
- [2] Safaat H, Nazruddin, 2012, Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC Berbasis Android (edisi revisi). Informatika, Bandung.
- [3] Connolly, T. dan Begg, C., 2015, Database Systems A Pratical Approach to Design, Implementation and Management, Edisi 6, Pearson Education Limited, Inggris
- [4] Abdul Kadir .2013. Pengertian MySQL. Tersedia dalam: Buku Pintar. Programer Pemula PHP. Mediakom. Yogyakarta.
- [5] Arief. 2012. Pemrograman Web Dinamis menggunakan PHP dan. MySQL. C.V ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- [6] Asropudin. 2013. Kamus Teknologi Informasi Komunikasi. CV Titian Ilmu. Bandung
- [7] Sutarman (2012:285). Pengantar teknologi Informasi. Bumi Aksara. Yogyakarta
- [8] Yahya, Arief, 2013, Great Spirit Grand Strategy: Corporate Philosophy, Leadership Architecture, and Corporate Culture for Sustainable Growth, Gramedia, Jakarta.